

OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR DUNYOQARASHIGA
AXBOROT XURUJI SIFATIDAGI TA'SIRI

Karimov Islomjon Isroiljon o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti magistranti

Gmail: islomjonkarimov2775@gmail.com

Annotasiya : Ushbu maqolada yosh avlodning ma'naviy-ma'rifiy hayotida ommaviy madaniyatning tutgan o'rniga baxo beriladi va uning salbiy ta'sirlarini oldini olish bo'yicha bir qator choralar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, nuqtayi nazar, madaniyat, san'at, jamiyat, OAV, tatuirovka, , starizm, kitch, hippining.

Abstract: This article evaluates the role of mass culture in the spiritual and educational life of the young generation and analyzes a number of measures to prevent its negative effects.

Key words: globalization, point of view, culture, art, society, mass media, tattoo, starism, kitch, hippining.

Аннотация: В данной статье оценивается роль массовой культуры в духовно-просветительской жизни молодого поколения и анализируется ряд мер по предупреждению ее негативных последствий.

Ключевые слова: глобализация, точка зрения, культура, искусство, общество, СМИ, тату, старизм, китч, хиппининг.

Ommaviy madaniyat so'zi ma'lum bir guruh doirasida, jamiyat doirasida e'tibor berilganda ko'pchilik ergashadigan madaniy an'analarga nisbatan ishlatiladi. Qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyat madaniyatga nisbatan teskari bo'lgan tushuncha sifatida ba'zi jamiyatlarda e'tirof etiladi. "Ommaviy madaniyat" sifatida ko'rilyotgan tushuncha ba'zi mamlakatlar va jamiyatlarda normal holat sifatida qabul qilinadi va yoshlar uning harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi. Yoshlarning bunda

ildamlilik qilishiga sabab, aholining Yoshi katta qatlamlari yangilik va jamiyat o'zgarishlariga ta'sirlanishi ehtimoli kamayib, ularda o'z davrlariga hos bo'lgan madaniy qarashlar ustunlik qiladi. Biroq, "Ommaviy madaniyat" yoshi, jinsi e'tiqodi va millatidan qat'iy nazar keng jamoatchilikka ta'sir etadi. "Ommaviy madaniyat" yoshlarga nisbatan qanday mafkuraviy hurujlarga sabab bo'lishi mumkinligi va uning oldini olish va bartaraf etish choralarini izlashga psixologlar, olimlar, san'atshunoslar va boshqa soha vakillaridan iborat keng jamoatchilik hissa qo'shadi. "Ommaviy madaniyat" nimasi bilan jamiyat kushandasi bo'la oladi ?

Avvalo, u materializmga haddan tashqari berilishni zo'r berib targ'ib qiladi. Agarda odamlar moddiylikka qattiq ruju qo'ysalar, ularda yuksak insoniy fazilatlar inqirozi boshlanadi. Mehr, shafqat, hamdardlik, sahovat insoniylik kabi insoniy fazilatlar zavolga yuz tutib moddiy mablag' undirish birlamchi maslak-muddaoga aylanib boradi. Asosiy salbiy jihatlaridan yana biri insonlarda barcha san'atkor bo'lishi mumkin va ijodkorlik barcha narsalardan ilhomlangan holda yuzaga chiqaveradi degan puch g'oyalar bilan insonlarning ongini manipulyatsiya qilishdir. Ularning e'tiroficha kishilar nuqtayi nazarida yomon va ahamiyatsiz ko'ringan narsalar yaxshi ko'rsatilishi ham mumkin. Yomonlik sanaladigan narsalardan go'zallik qidirishdan insonlarga ko'proq yomonlik targ'ibotining yoyilishi sodir bo'lishi mumkin. Edvard S. Xerman va Noam Xomskiy 1988 yilda ishlab chiqarilgan "Ishlab chiqarish roziligi: Ommaviy axborot vositalarining siyosiy iqtisodi asarida ommaviy axborot vositalarini tanqid qildilar . Ularning ta'kidlashicha, ommaviy axborot vositalari kuchli gegemon elita tomonidan boshqariladi, ular o'z manfaatlaridan kelib chiqib, asosiy oqimda qanday ma'lumotlar mavjudligini aniqlaydi va manipulyatsiya qiladi. Demak, ommaviy axborot vositalari tashviqot tizimidir.[1]

Quyidagi ba'zi bir submadaniyat ko'rinishlari insonlarning dunyoqarashida illatlar keltirib chiqarishi mumkinligi axloqshunoslikda tadqiq etilgan.

Starizm sifatida ma'lum bo'lgan tushuncha mohiyatini insonlarning o'zlari fanatlik darajada ergashadigan yoki qiziqadigan, taqlid qiladigan insonga nisbatan keragidan ortiq hurmat ko'rsatish ifoda etadi. Fanat sifatida taqlid qilinuvchi insonlar

ko'pincha sportchilar, san'atkorlar, ijtimoiy tarmoqlar shaxsiyatlarini, siyosatchilar va boshqa insonlar orasida uchraydi. Bir jamiyatda insonlarning kimlarga muhlik qilishlari va e'zozlashlari ularning ma'naviy saviyasidan ham darak beradi. Agarda insonlar yuqori madaniy saviyaga ega bo'lmagan insonlarga ergashgan holda yashasalar, ularning hayotlari ham borgan sari bachkanalikdan iborat bo'lib boradi. O'z xohish va istaklarinigina tan olib yashovchi insonlar to'g'ri yo'ldan adashib qolishlari hech gap emas. Ayniqsa, zamonaviy dunyoda o'zlariga nisbatan ustunroq bo'lgan insonlarni qidirgan insonlar ba'zi insonlarni ilohiylashtirish darajasigacha borib yetdilar. Masalaning baxsli tomoni shundaki, odamlar o'z me'zonlari bilan o'lchab olgan va e'zozlab yurgan ko'plab shaxsiyatlar ongli tarzda o'ylansa ushbu maqomga mutlaqo mos kelmasligi ham mumkinligidir.

Hippining ko'rinishidagi "ommaviy madaniyat" mohiyatini insonlar nafsoniy istaklarini yuzaga chiqarishidan iborat "ko'ngilxushliklar" tashkil etadi. Internet ijtimoiy tarmoqlaridan foydalangan holda ushbu jarayonlarni tasvirga olish va uzatish ruhiyati zaif, axloqiy nosog'lom bo'lgan bir qator insonlarni ham shunga undaydi va ommaviy madaniyatning ushbu ko'rinishini yanada kengroq jamoatchilikka yetkazishga olib keladi. Butun dunyoga tarqalgan shunday madaniyatsizlik ko'rinishidan biri bu mashinalar va boshqa transport vositalarida xavfli tryuklarni amalga oshirgan holda boshqarishdir. Maqtanishga urinish va stressdan chiqish uchun ayrim ko'rinishlarda biror narsani (avtomashinalar, musiqa asboblari, jihozlar qurilmalar va h.k.) buzish, majaqlash va qo'porib tashlash bilan tomosha ko'rsatishdir.

Kitch ko'rinishidagi "ommaviy madaniyat" qanday bo'lishiga e'tiborga olsak, insonlarning madaniy saviyasini tushirgan holda ularga qiymatsiz va keraksiz bo'lgan odatiy narsalarni chiroyli va ahamiyatli qilib ko'rsatishga urinish orqali odamlarga xos bo'lgan fazilatlarni buzib yuborishga urinish, insonlar dunyoqarashiga salbiy ta'sir o'tkazishni maqsad qiladi. Agarda odamlar buning natijasida mafkuraviy immuniteti past jamoaga aylansa ularga ta'sir o'tkazish shunchalik osonlashib boraveradi.

Komikslar animatsiya va suratlariga jalb qiluvchi kuch sifatida jimjimador jumlar yozgan holda moddiy manfaat topishga urinib, ommani jalb qiladi.

Komikslarning ba'zilari inson kayfiyatini ko'taruvchi va manfaatli bo'lib, bolalarni ta'limga qiziqishlarini ta'minlay oladi. Komislardan hajviy foydalanish natijasida bir qator munozarali vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Komikslar ishlab chiqaruvchi media ulashuvchilar o'z mahsulotlari savdosi yaxshi bo'lishi uchun shahvoniy ko'rinishdagi materiallarni tayyorlaydi yoki biror bir mashhur shaxslarning ustidan kuladi. Ana shu ko'rinishidagi holatlardan biri Fransiyaning "Sharlie hebdo" nashriyoti tomonidan ishlab chiqilgan diniy adovatni qo'zg'atuvchi hajviy komikslar ommaviy noroziliklarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, Muhammad payg'ambar (s.a.v.) to'g'risidagi komikslar baxslarga mavzu bo'lib, qonli voqealarga ham sabab bo'ldi. 2020-yil 1-sentabrda Charlie Hebdo shiddatli noroziliklarga sabab bo'lgan Muhammad payg'ambar (s.a.v.) tasvirlangan karikaturalarni ertasiga rejalashtirilgan 2015-yil yanvarida ommaviy otishma sodir etganlikda gumon qilingan shaxslar ustidan sud jarayoni arafasida qayta nashr etishini e'lon qildi.[2] Birgina jurnalning nojo'ya faoliyati natijasi hattoki siyosiy masala darajasiga borib yetib, Yevropaning ko'plab mamlakatlarida bu komikslar so'z erkinligining yuzaga chiqqanidan dalolat berishi ta'kidlandi. Aholisining ko'pchilik qismi musulmon bo'lgan bir qator mamlakatlarda "Sharlie hebdo" jurnalini qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarga qarshi boykot siyosati olib ham borildi.

Tatuirovka chizdirish va targ'ib qilish dunyo bo'ylab urfga aylanib borayotgan, ommaviy madaniyat ko'rinishlaridan yana biridir. Dastlab ibtidoiy davrlardan boshlab quldorlar o'z qullariga ularning egaligi huquqini bildirib turishi uchun qullik tang'alarini qullarining tanalariga o'yib yozdirishgan. Quldorlik tuzumi yo'qolib borishi bilan tanasiga turli rasmlar va yozuvlar yozdirish fohisha ayollar tomonidan urfga kirdi. Ayollar erkaklarning hirsini uyg'otish va jalb etish maqsadida o'z tanalariga turli belgilarni chizdirishgan. Ommaviy axborot vositalaridan keng foydalanish natijasida zamonaviy qo'shiqchi va shoumenlar o'z chiqishlarida tatuirovkalar bilan ko'rinish bera boshladilar. G'arb mamlakatlarining ko'pchiligida oddiy axoli orasida ham Tatuirovka chizdirish odatiy holga aylanib ulgurdi. Tatuirovka qilish gunoh, degan ulamolar, Abu Juhayfa rivoyat qilgan "Sahih al-Buxoriy" da

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam tatuirovka qilganni ham, tatuirovka qilganni ham la’natladilar” degan hadisga ishora qilib, o‘z fikrlarini qo‘llab-quvvatlaydilar.[3]

Xulosa

Globalashuv natijasida madaniyat tushunchasi o‘zgarib yangi xususiyatlar paydo bo‘lib boradi. Bir jamiyatda qaror topgan madaniyat boshqa mintaqalarga ham qisman bo‘lsada ta’sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. "Ommaviy madaniyat" nomi bilan ma’lum madaniyat asl ma’nosiga ko‘ra madaniyatdan begonalashishni va borgan sari madaniyatsizlik tomon yuz burishni anglatadi. Mutaxassislar (faylasuf va sotsiolog olimlar)ning fikricha, hali ilm-fanda „antikultura“ („g‘ayrimadaniyat“) degan ilmiy tushuncha shakllanmaganligi uchun „Pop (ommaviy) madaniyat“ tushunchasi, nochorlikdan qo‘llanilmoqda.[4] Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va mafkuraviy immunitetini mustahkamlash orqali ularning yot ta’sirlarga berilishining oldi olinadi. Yoshlarga san’atning ijobiy ta’sirini yetkazish orqali ularda ongli ravishda yuksak jamiyat kishilariga hos madaniy an’analarni shakllantirish asosiy vazifa qilib qo’yilib, davlat dasturlari amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. 1988. pp. 19–20. Noam Chomsky & Edward S. Herman
2. ["Charlie Hebdo republishes cartoons depicting prophet Mohammed". The Brussels Times](#). 1 September 2020.
3. Dodge, Christine Huda (August 7, 2017). ["A Muslim's Guide to Tattoos"](#). ThoughtCo. Retrieved October 15, 2017.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_madaniyat